

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Гаппаров Абдужалил Жаббарович

старший преподаватель, кафедра Иностранный языки между факультетами
Факультет Филологии, Гулистанский государственный университет

Аннотация: Статья затрагивает проблематику внедрения современных технологий в процесс подготовки будущих учителей английского языка и обсуждает, как виртуальная и дополненная реальность, а также искусственный интеллект, трансформируют традиционные методы обучения, предоставляя новые возможности для педагогической практики и профессионального развития. Автор подчеркивает, что эти технологии не только повышают качество образования, но и предоставляют инструменты для более глубокого и индивидуализированного подхода к обучению.

Ключевые слова: инновационные технологии, подготовка, виртуальная реальность, искусственный интеллект, персонализированное обучение, педагогическая практика, профессиональное развитие, технологическое оснащение, образовательный процесс.

В современном мире технологии стремительно входят во все сферы жизни, и образование не является исключением. Инновационные технологии радикально изменяют методы подготовки будущих учителей английского языка, предоставляя новые возможности для обучения и профессионального развития. Эти технологии не только помогают повысить качество образования, но и подготавливают преподавателей к эффективной работе в современных образовательных условиях [1].

Использование виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) становится обыденностью в учебных заведениях. Эти технологии позволяют будущим учителям погружаться в имитационные классные комнаты,

где они могут отрабатывать различные методики преподавания и управления классом без риска для реальных учеников. Такой подход помогает будущим учителям набраться уверенности в своих педагогических способностях еще до начала работы в школе [2].

Искусственный интеллект (ИИ) играет важную роль в персонализации обучения учителей. Системы, основанные на ИИ, анализируют индивидуальные данные о процессе обучения каждого студента, адаптируя программу и предлагая обратную связь в реальном времени. Это позволяет будущим учителям более эффективно корректировать свои методы и подходы к обучению [3].

Кроме того, технологии значительно расширяют доступ к образовательным ресурсам. Онлайн-платформы и мобильные приложения предоставляют доступ к множеству курсов, интерактивных упражнений и электронных учебников, которые доступны в любое время из любой точки мира. Это особенно важно для тех, кто не может посещать традиционные занятия из-за географических или временных ограничений.

Впрочем, интеграция инновационных технологий в процесс обучения учителей сопряжена с определенными трудностями. Одной из основных проблем является стоимость технологического оснащения и необходимость постоянного обучения преподавателей работе с новыми инструментами. Кроме того, существует риск, что чрезмерное увлечение технологиями может уменьшить важность межличностных взаимодействий, которые играют ключевую роль в образовательном процессе [4].

Тем не менее, потенциал инновационных технологий в подготовке учителей английского языка огромен. С балансом между технологическими новшествами и традиционными методами обучения будущие учителя смогут не только эффективно использовать новые инструменты, но и сохранить человеческое измерение в преподавании. Именно такой подход позволит им успешно справляться с вызовами современного образовательного процесса и быть востребованными специалистами в любой учебной среде.

Список литературы:

1. Gapparov, A. J. "Young Learners and Their Language Learning Ability." (2022).
2. Janikulovna, D. S., Jabbarovich, G. A., Abdumuratovich, K. S., & Bakhridinovich, J. I. (2021). THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL INTERACTION IN THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE. Проблемы педагогики, (5 (56)), 36-38.
3. Sh, Kuziev. "The ways of developing discourse competence in non-linguistic faculties." The academy of Ma'mun in Kharezm 5 (2020).
4. Kuziev, S. H., and S. Rahmonova. "Distance learning and technology- the future of national education." Foreign languages in Uzbekistan 1 (2018): 20.
5. Kuziev, Shavkat, and Mukhlisa Kuzieva. "SOCIAL NETWORKS IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH." Talqin va tadqiqotlar 1.9 (2023).
6. Кузиев, Шавкат Абдумуратович. "ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЗАМОНАВИЙ ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ." Scientific Impulse 1.5 (2022): 1641-1643.
7. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "MODERN METHODS AND TIPS OF LEARNING ENGLISH." JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH 6.3 (2023): 58-60.
8. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "The role of multimedia technology in teaching the English language." Достижения науки и образования 2.7 (29) (2018): 57-60.
9. Otabek, Tilavoldiev, and Kuziev Shavkat. "The methodology of grammar teaching." Academy 5 (44) (2019): 79-80.
10. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "Progress in language teaching via picture stories." Вопросы науки и образования 2 (14) (2018): 60-62.
11. Кузиев, Шавкат Абдумуратович. "Актуальное членение как особая характеристика синтаксического уровня." Молодой ученый 1 (2017): 528-530.

12. Kuziev, Shavkat Abdumuratovich. "THE ROLE OF AUDIENCE AND CONTEXT IN THE SPEECH." Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее. 2017.
13. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "HEI POLICIES ON AI USE." INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. Vol. 2. No. 19. 2023.
14. Abdumuratovich, Kuziyev Shavkat. "AI IN LANGUAGE LEARNING PROCESS." International Scientific and Current Research Conferences. 2023.
15. Душаева, Соҳиба, Қўзиёв Шавкат, and Қўзиёва Мухлиса. "КАСБГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ЧЕТ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ИЖТИМОЙ ТАРМОҚ ИМКОНИАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Innovations in Technology and Science Education 2.10 (2023): 1077-1086.
16. Sultanov, Bekhzod Rakhmankulovich, Ashirali Suyunovich Rashidov, and Shavkat Abdumuratovich Kuziev. "MILITARY RHETORIC IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES." PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17.6 (2020): 3372-3378.
17. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "TEACHING WRITING THROUGH THE USE OF ChatGPT." PEDAGOG 7.4 (2024): 61-63.
18. Kuziev, Shavkat. "POLICY FRAMEWORKS IN DEVELOPED COUNTRIES FOR AI INTEGRATION: A COMPARATIVE ANALYSIS." Ilm-fan va ta'lim 5 (20) (2024).
19. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "COMPARISON OF AI POLICY." SO 'NGI ILMYIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI 7.4 (2024): 204-206.